

Κινητοί Πράκτορες:

Βασικές Έννοιες και Υλοποίηση μέσω JADE

Παύλος Δ. Βασιλειάδης,
PhD.Th ΑΠΘ ☿ c.MSc ΔΠΕ
ait12019@ait.ihu.gr

Άννα Καϊμακάμη
MSc Reading Univ. ☿ c.MSc ΔΠΕ
ait72019@ait.ihu.gr

Εισαγωγή

Η έννοια της Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence) [TN] φαίνεται πως εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1950, σε μια μελέτη του Άλαν Τούρινγκ (1912-1954) στην οποία έθεσε το ερώτημα: «Μπορούν οι μηχανές να σκεφτούν;»¹ Ο όρος καθαυτός φαίνεται πως διατυπώθηκε για πρώτη φορά σε ένα συνέδριο ερευνητών από τους χώρους των Μαθηματικών, της Ηλεκτρονικής και της Ψυχολογίας που έλαβε χώρα στο Dartmouth College το 1956 και αφορούσε στη διερεύνηση των δυνατοτήτων για τη χρήση των υπολογιστών στην προσομοίωση της ανθρώπινης νοημοσύνης.

Θεωρώντας την ερώτηση του αρκετά αόριστη, ο Τούρινγκ πρότεινε ως λύση ένα παιχνίδι μίμησης που έγινε ευρύτερα γνωστό ως τεστ Τούρινγκ (Turing test). Σε αυτό το παιχνίδι συμμετέχουν ένας «ανακριτής», ένα φυσικό πρόσωπο και μία υπολογιστική μηχανή. Ο ρόλος του ανακριτή, ο οποίος βρίσκεται σε διαφορετικό χώρο, είναι να απευθύνει ερωτήσεις προς τον άνθρωπο και τη μηχανή και να λαβαίνει από αυτούς απαντήσεις με τρόπο που να μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση εκείνου που απάντησε. Η πρόκληση είναι να συμπεράνει ο ανακριτής αν απάντησε ο άνθρωπος ή η μηχανή. Στο ίδιο άρθρο, ο Τούρινγκ υποστήριξε ότι ως το 2000 θα υπάρχουν τόσο έξυπνες μηχανές ώστε η πιθανότητα ο ανακριτής να κάνει λάθος θεωρώντας εσφαλμένα ότι η απάντηση που έλαβε προέρχεται από ένα φυσικό πρόσωπο θα είναι μεγαλύτερη του 30%.

Μολονότι το 2000 δεν επιβεβαιώθηκε αυτή η πρόβλεψη, είναι γεγονός ότι υπήρξε μεγάλη πρόοδος στον χώρο της TN. Σήμερα πλέον, είναι γεγονός η επεξεργασία φυσικής γλώσσας, η αναπαράσταση γνώσης, η αυτοματοποιημένη συλλογιστική και επιπρόσθετα η αναγνώριση εικόνων και αντικειμένων με τη συμβολή και άλλων δύο επιστημονικών πεδίων, της μηχανικής όρασης και της ρομποτικής. Είναι δε ενδιαφέρον ότι τον Ιούνιο του 2014 το λογισμικό Eugene Goostman, εξομοιώνοντας ένα 13χρονο Ουκρανό αγόρι, κατόρθωσε να περάσει το πλήρες τεστ Τούρινγκ, έχοντας καταφέρει να «ξεγελάσει» το 33% των κριτών.²

Η εξάπλωση του διαδικτύου και ο μεγάλος διαδικτυακός όγκος πληροφοριών είχαν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη πλήθους συστημάτων που βασίζονται σε τεχνικές της TN και πιο συγκεκριμένα υβριδικών συστημάτων μηχανικής μάθησης, τα οποία συνδυάζουν έμπειρα συστήματα με ασαφή λογική, νευρωνικά δίκτυα και γενετικούς αλγορίθμους. Τέτοια συστήματα είναι τα εξής:

- οι Νοήμονες ή Ευφυείς Πράκτορες (Intelligent Agents),

¹ Alan M. Turing, “Computing Machinery and Intelligence,” *Mind*, New Series, τόμ. 59, αρ. 236 (Οκτ. 1950), σσ. 433-460.

² *BBC News*, “Computer AI passes Turing test in ‘world first’”, 9 Ιουνίου 2014 <<https://www.bbc.com/news/technology-27762088>>.

- οι Μηχανές Ευφυούς Αναζήτησης (Intelligent Search Machines),
- τα Συστήματα Εξόρυξης Δεδομένων (Data Mining Systems),
- τα Συμβουλευτικά Συστήματα (Recommender Systems), και
- τα Συστήματα Περιρρέουσας Νοημοσύνης (Ambient Intelligence Systems).

Στη συνέχεια θα εξεταστούν κάποιες βασικές έννοιες που αφορούν τους Κινητούς Πράκτορες και θα γίνει μια συνοπτική παρουσίαση υλοποίησης τους στο περιβάλλον της γλώσσας JADE.

Βασικές έννοιες

Οι Νοήμονες ή Ευφυείς Πράκτορες [ΝΠ] είναι ένας από τους πλέον αναπτυσσόμενους τομείς της ΤΝ.³ Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με μια προσέγγιση, ένας ΝΠ είναι «μία οντότητα που αντιλαμβάνεται το περιβάλλον μέσα στο οποίο βρίσκεται με τη βοήθεια αισθητήρων (sensors), αποτελεί μέρος του περιβάλλοντος αυτού, κάνει συλλογισμούς και δρα σε αυτό με τη βοήθεια μηχανισμών δράσης (effectors) για την επίτευξη δεδομένων στόχων εκ μέρους του χρήστη ή κάποιας άλλης οντότητας λογισμικού που πρέπει να διαθέτει κάποιο βαθμό αυτονομίας».⁴

Μια ιδιαίτερη κατηγορία ΝΠ είναι οι Κινητοί Πράκτορες (ΚΠ), οι οποίοι—σε αντίθεση με τους Στατικούς (Stationary) Πράκτορες—έχουν το χαρακτηριστικό γνώρισμα ότι κινούνται ελεύθερα στο περιβάλλον τους. Πρόκειται για διεργασίες λογισμικού (software processes), οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να εκτελούνται σε οποιονδήποτε υπολογιστή και αν μεταφερθούν. Κατά τη μετακίνησή τους, φέρουν μαζί τους τον κώδικα και την κατάσταση τους και μπορούν να εκτελούνται σε οποιοδήποτε περιβάλλον του δικτύου, ανεξάρτητα από το αρχικό περιβάλλον εκτέλεσής τους. Στην πράξη, η τεχνολογία των ΚΠ προέκυψε από την ανάγκη για τον σχεδιασμό, υλοποίηση και διατήρηση καταναμημένων συστημάτων, περιλαμβανομένων και της υπολογιστικής νέφους και των δικτύων αισθητήρων. Στην υλοποίηση των ΚΠ δεν παρέχεται η υποδομή μόνο για την εκτέλεση αυτόνομων πρακτόρων αλλά επίσης και για την μετεγκατάστασή τους μεταξύ υπολογιστών.

Κατά βάση υπάρχουν τρεις τομείς εφαρμογής των ΚΠ. Ο πρώτος τομέας αφορά τις εφαρμογές μεγάλου όγκου δεδομένων όπου τα δεδομένα βρίσκονται απομακρυσμένα, βρίσκονται στην κατοχή απομακρυσμένου παροχέα υπηρεσίας και ο χρήστης έχει εξειδικευμένες ανάγκες. Σε αυτή την περίπτωση ο χρήστης στέλνει έναν ΚΠ στον εξυπηρετητή που έχει αποθηκευμένα τα δεδομένα. Ο δεύτερος τομέας αφορά τις περιπτώσεις όπου οι ΚΠ εκκινούνται από μια εφαρμογή, όπως στην περίπτωση κατά την οποία ένας ΚΠ μεταφέρεται από ένα κινητό τηλέφωνο σε έναν απομακρυσμένο εξυπηρετητή. Ο τρίτος τομέας αφορά σε επεκτάσιμους εξυπηρετητές, όπου ο χρήστης μπορεί να μεταφέρει και να εγκαταστήσει έναν ΚΠ που τον εκπροσωπεί πιο μόνιμα σε έναν απομακρυσμένο εξυπηρετητή.

³ Άλλοι τομείς είναι οι εξής: η Αναπαράσταση Γνώσης (Knowledge Representation), η Αντίληψη Μηχανής ή Μηχανική Όραση (Machine Vision), η Επεξεργασία και Κατανόηση Φυσικής Γλώσσας (Natural Language Processing and Understanding), η Μηχανισμοί Εξαγωγής Συμπερασμάτων-Εμπειρα Συστήματα (Expert Systems), η Επίλυση Προβλημάτων (Problem Solving), η Μηχανική Μάθηση (Machine Learning), ο Σχεδιασμός Ενεργειών (Planning), η Ρομποτική (Robotics), οι Ευφυείς Υπηρεσίες Διαδικτύου και Σημασιολογικού Ιστού (Semantic Web), τα Προσαρμοζόμενα και Εξελισσόμενα Ευφυή Συστήματα και τα Ευφυή Εργαλεία (Intelligent Tools).

⁴ Γεωργούλη, κεφ. 6.1.

Ένας ΚΠ περιλαμβάνει:⁵

- **Κώδικα (Code):** Το λογισμικό που καθορίζει τη συμπεριφορά του πράκτορα.
- **Κατάσταση (State):** Εσωτερικές μεταβλητές του ΚΠ οι οποίες του επιτρέπουν να συνεχίζει τις λειτουργίες του μετά από τη μετακίνησή του σε άλλον υπολογιστή.
- **Ιδιότητες (Attributes):** Πληροφορίες που τον περιγράφουν, όπως ο κωδικός του (identifier), η πηγή του, ο ιδιοκτήτης του, οι απαιτήσεις σε πόρους, τα κλειδιά πιστοποίησης, η ιστορία κίνησής του, οι περιορισμοί περιβάλλοντος, κλπ. Μερικές ιδιότητες καθορίζονται από τον ίδιο τον ΚΠ ενώ άλλες δεν μπορούν να αλλάζουν από αυτόν.
- **Τοποθεσία (Location):** Πληροφορίες που προσδιορίζουν την τρέχουσα θέση του ΚΠ σε κάθε μηχανή που επισκέπτεται.

Ο ΚΠ κληρονομεί αρκετά από τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος λειτουργίας του. Πρέπει όμως να τονιστεί ότι πρόκειται για μία οντότητα λογισμικού η οποία «ζει» μέσα σε συγκεκριμένο περιβάλλον λογισμικού, το οποίο καλείται Περιβάλλον Κινητού Πράκτορα (Mobile Agent Environment). Στην Εικόνα 1 παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των ΚΠ στον τρισδιάστατο χώρο των αξόνων Πρακτόρευση (Agency), Ευφυΐα/Νοημοσύνη (Intelligence) και Κινητικότητα (Mobility).

*Εικόνα 1: Απεικόνιση των πρακτόρων σε χώρο τριών διαστάσεων.
(Πηγή: Μπαούσης, σ. 33.)*

Τρόπος λειτουργίας

Όσον αφορά στον τρόπο λειτουργίας των ΚΠ, δεν απαιτείται η συνεχής επικοινωνία μεταξύ του εξυπηρετητή όπου είναι εγκατεστημένος ο πράκτορας και του υπολογιστή στον οποίο μεταφέρεται για να δράσει. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης των πόρων του δικτύου και η ακεραιότητα των πληροφοριών που λαμβάνει ο πράκτορας δεν επηρεάζεται από τυχόν προβλήματα επικοινωνίας με τον εξυπηρετητή. (Βλέπε και υπότιτλο «Μοντέλο ΚΠ».)

⁵ Μπαούσης, σσ. 36-37.

Για παράδειγμα, ένας ΚΠ που καλείται να συλλέξει πληροφορίες από διάφορους ιστοτόπους θα πρέπει να μετακινηθεί διαδοχικά στους εξυπηρετητές των ιστοτόπων αυτών, δηλαδή να επισκεφτεί τον πρώτο στη σειρά από τον οποίο θα αντλήσει τις απαιτούμενες πληροφορίες, στη συνέχεια θα μεταβεί στο δεύτερο και ούτω καθ' εξής, μέχρι να επιστρέψει στη βάση του επιβαρύνοντας μόνο το σύστημα του υπολογιστή στον οποίο ενεργεί κάθε χρονική στιγμή. Αντίθετα, ένας μη ΚΠ (δηλ. στατικός πράκτορας) θα στείλει αιτήματα προς τους εξυπηρετητές των ιστοτόπων με τα στοιχεία που καλείται να συλλέξει και στη συνέχεια θα επεξεργαστεί τις απαντήσεις που έλαβε και θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα στον χρήστη—διαδικασία που έχει ως συνέπεια μεγάλο επικοινωνιακό κόστος και αυξημένο όγκο μεταφερόμενων πληροφοριών.

Ο τρόπος λειτουργίας των ΚΠ εμπεριέχει μεγάλα κενά ασφάλειας. Κατά την μεταφορά των πρακτόρων μεταξύ των εξυπηρετητών, υπάρχει το ενδεχόμενο αλλοίωσης του κώδικά τους από κακόβουλα λογισμικά, γεγονός που έχει ως συνέπεια οι διεργασίες που εκτελούνται να δώσουν πιθανώς μη επιθυμητά αποτελέσματα και, σε χειρότερη περίπτωση, επικίνδυνα για τους ίδιους τους εξυπηρετητές. Επιπλέον, βρίσκονται σε κίνδυνο και οι υπολογιστές στους οποίους θα μεταφερθούν οι πράκτορες στην συνέχεια, αφού ο λειτουργικός σκοπός των ΚΠ είναι, πλέον, αμφίβολου. Τέλος, δεδομένου ότι οι πράκτορες βρίσκονται σε συνεχή μετακίνηση, είναι δύσκολη η παρακολούθηση της τρέχουσας θέσης τους, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της κατάστασης λειτουργίας τους.

Βασικά προβλήματα με ΚΠ

Τρία είναι τα βασικά προβλήματα που εντοπίζονται στην υλοποίηση των ΚΠ:

- **Το πρόβλημα της συνάντησης κινητών πρακτόρων:** Η συνάντηση ΚΠ αποτελεί μια βασική διαδικασία που χρησιμοποιείται σε αλγόριθμους που απαιτούν το συγχρονισμό των πρακτόρων, την ανταλλαγή πληροφοριών, και την κατανομή αρμοδιοτήτων. Η σχετική έρευνα έχει επικεντρωθεί στις ικανότητες, την μνήμη και την αρχική γνώση για την τοπολογία του δικτύου που πρέπει να έχουν οι ΚΠ για να συναντηθούν σε κάποιον κόμβο. Ένα καίριο ερευνητικό ερώτημα είναι το εξής: ποιες είναι οι αναγκαίες προϋποθέσεις για να είναι εφικτή η συνάντηση;
- **Το πρόβλημα της ανακάλυψης ενός εχθρικού κόμβου σε δίκτυο:** Στα κατανεμημένα περιβάλλοντα με ΚΠ ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα είναι η ασφάλεια. Οι πιο σημαντικές απειλές είναι δύο: ένας εχθρικός πράκτορας που μπορεί να κινείται στο δίκτυο και μια στατική εχθρική διαδικασία που βρίσκεται σε κάποιο κόμβο του δικτύου.
- **Το πρόβλημα του καθαρισμού ενός μολυσμένου δικτύου:** Έχει μελετηθεί η περίπτωση των εχθρικών κινητών πρακτόρων (που αναπαριστούν ιούς που μπορούν να κινούνται και να μολύνουν όποιον κόμβο του δικτύου επισκέπτονται). Σημαντικό πρόβλημα αποτελεί ο καθαρισμός ενός μολυσμένου δικτύου με τη βοήθεια ΚΠ που έχουν την ικανότητα καθαρισμού μολυσμένων κόμβων και να εμποδίζουν την εκ νέου μόλυνση καθαρισμένων περιοχών. Αυτό το πρόβλημα είναι ισοδύναμο με το πρόβλημα του εντοπισμού ενός εισβολέα που κινείται εντός του δικτύου.

Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα

Σύγχρονες μελέτες έχουν δείξει ότι στα πλεονεκτήματα χρήσης των ΚΠ περιλαμβάνονται επιγραμματικά τα εξής:⁶

- αυξημένη αποδοτικότητα μέσω μείωσης του δικτυακού φόρτο,
- μείωση στην κίνηση του δικτύου,
- ασύγχρονη και αυτόνομη αλληλεπίδραση,
- γενική ετερογένεια,
- δρομολόγηση βάσει του σημασιολογικού περιεχομένου, και
- ευλυγισία και ανεκτικότητα στα λάθη.

Στα μειονεκτήματα των ΚΠ περιλαμβάνονται αντίστοιχα τα εξής:

- χαμηλής ποιότητας απόδοση,
- δύσκολος σχεδιασμός και ανάπτυξη,
- δυσκολία στην αξιολόγηση και την αποσφαλμάτωση,
- δυσκολία στον έλεγχο,
- δεν μπορούν να κρατήσουν μυστικά,
- δεν έχουν συγκεκριμένη υποδομή,
- δεν έχουν μια κοινή γλώσσα και οντολογία, και
- έχουν παρόμοια συμπεριφορά με τους ιούς «σκουλήκια».

Μοντέλα ΚΠ

Η μοντελοποίηση των ΚΠ αφορά σε ένα σύνολο από οντότητες λογισμικού οι οποίες δρουν αρκετά αυτόνομα και έχουν τη δυνατότητα να κινούνται από κόμβο σε κόμβο ενός δικτύου διατηρώντας την κατάστασή τους. Οι κόμβοι του δικτύου παρέχουν τον απαιτούμενο χώρο για αποθήκευση (μόνιμη ή προσωρινή) πληροφοριών και την απαραίτητη υπολογιστική ισχύ για την εκτέλεση του λογισμικού.

Ο ΚΠ μοντελοποιείται συνήθως ως ένα αυτόματο που αποτελείται από ένα σύνολο καταστάσεων (μνήμη του αυτομάτου) και μια συνάρτηση μετάβασης. Η συνάρτηση μετάβασης δέχεται σαν είσοδο την τρέχουσα κατάσταση του πράκτορα καθώς και πιθανόν την τρέχουσα κατάσταση του κόμβου στον οποίο βρίσκεται ο πράκτορας και επιστρέφει μια νέα κατάσταση για τον πράκτορα, μεταβάλλει την κατάσταση του κόμβου και πιθανόν κινεί τον πράκτορα σε έναν γειτονικό κόμβο.⁷

Ανάπτυξη Συστημάτων και Εφαρμογών ΚΠ με Λογισμικό JADE

Το JADE (Java Agent Development Framework) αποτελεί ένα ελεύθερο λογισμικό και είναι πλήρως υλοποιημένο στη γλώσσα προγραμματισμού Java. Η υλοποίηση πολυπρακτορικών συστημάτων απλοποιείται μέσω μιας πλατφόρμας εκτέλεσης (middleware) που είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές FIPA και μέσω κάποιων εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την αποσφαλμάτωση (debugging) και την ανάπτυξη (deploying). Η πλατφόρμα των πρακτόρων μπορεί να κατανεμηθεί σε

⁶ Μπαούσης, σσ. 37-39. Για τα πλεονεκτήματα, βλέπε και Satoh, σσ. 1-2.

⁷ Για μια ευσύνοπτη παρουσίαση αυτής της μοντελοποίησης ΚΠ, βλέπε Μάρκου et al, σσ. 6-7.

πολλούς υπολογιστές (οι οποίοι δεν είναι απαραίτητο να «τρέχουν» το ίδιο λειτουργικό σύστημα) και μέσω ενός απομακρυσμένου GUI ελέγχεται η διαμόρφωση της.

Αν, και όταν απαιτείται μπορεί να δημιουργηθούν νέοι πράκτορες και ή και να μετακινηθούν από ένα σύστημα σε κάποιο άλλο και έτσι η διαμόρφωση μπορεί να αλλάξει ακόμα και κατά την διάρκεια της εκτέλεσης. Το μόνο που απαιτείται από το σύστημα είναι η έκδοση Java RunTime 5 ή μεταγενέστερη. (Βλέπε στο Παράρτημα για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την αρχιτεκτονική και την υλοποίηση των ΚΠ στο JADE.)

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: Simple Mobile Agent

Η μελέτη περίπτωσης αφορά την εφαρμογή ενός κινητού πράκτορα σε πλατφόρμα JADE, την λειτουργία αλλά και τον τρόπο μετακίνησης του από έναν κόμβο σε έναν άλλο (intra-platform mobility service και inter-platform mobility). Το παράδειγμα που μελετήθηκε, προέρχεται αρχικά από το Université de Montréal.¹³

Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται η σουίτα GUI του περιβάλλοντος JADE που έχει υλοποιηθεί με το Netbeans IDE. Με τη χρήση των μενού και των εργαλείων του GUI γίνεται η διαχείριση και επίβλεψη της λειτουργίας των πρακτόρων.

Εικόνα 2: JADE Management Console.

Το σχήμα του συστήματος περιγράφεται στην εικόνα παρακάτω και περιγράφεται στη συνέχεια.

¹³ *Exploring mobility.*

Εικόνα 3: Σενάριο Mobile Agents.¹⁴

Platform A { GNU/Linux }

Σύμφωνα με το σενάριο υπάρχει η Platform A και ορίζεται ως το σύστημα που θα τρέξει το διαχειριστή των πρακτόρων. Στην Platform A εμφανίζονται δύο containers το Main-Container (βασικό) και το Container-1 που θα χρησιμοποιηθούν για την intra-platform mobility service.

Εικόνα 4: Platform A Containers.

Για τη δημιουργία του Container 1 εκτελείται στο shell η εντολή:
`java -cp lib\jade.jar;classes jade.Boot -container`

¹⁴ Μελισίδης.

```

C:\jade>cd jade
C:\jade\jade>java -cp lib\jade.jar;classes jade.Boot -container
INFO: 09, 2020 11:33:05 || jade.core.Runtime beginContainer
INFO: -----
This is JADE 4.5.0 - revision 6825 of 23-05-2017 10:06:04
downloaded in Open Source, under LGPL restrictions,
at http://jade.tilab.com/
-----
INFO: 09, 2020 11:33:06 || jade.imtp.leap.LEAPIMTPManager initialize
INFO: Listening for intra-platform commands on address:
- jicp://192.168.1.65:51625

INFO: 09, 2020 11:33:06 || jade.core.BaseService init
INFO: Service jade.core.management.AgentManagement initialized
INFO: 09, 2020 11:33:06 || jade.core.BaseService init
INFO: Service jade.core.messaging.Messaging initialized
INFO: 09, 2020 11:33:06 || jade.core.BaseService init
INFO: Service jade.core.resource.ResourceManagement initialized
INFO: 09, 2020 11:33:06 || jade.core.BaseService init
INFO: Service jade.core.mobility.AgentMobility initialized
INFO: 09, 2020 11:33:06 || jade.core.BaseService init
INFO: Service jade.core.event.Notification initialized
INFO: 09, 2020 11:33:06 || jade.core.AgentContainerImpl joinPlatform
INFO: -----
Agent container Container-1@192.168.1.65 is ready.
-----

```

Για την inter-platform mobility θα χρησιμοποιηθεί το παράδειγμα κινητού πράκτορα (button).

Εικόνα 5: Διαχειριστής Πρακτόρων GUI.

Για να εκτελεστεί το περιβάλλον γίνεται ενεργοποίηση των κατάλληλων services και add-ons (IMPS) του JADE. Οι παράμετροι ορίζονται όπως παρακάτω.

```

java jade.Boot -local-host gnu -platform-id gnu -host gnu -services
jade.core.mobility.AgentMobilityService;jade.core.migration.InterPlatformMobilityService -acceptforeign-agents true -gui
gnu:ControllerAgent

```

• Platform B { GNU/Linux RPI }

Για τη δημιουργία της Platform B χρησιμοποιείται η εντολή

```
java -cp lib\jade.jar jade.Boot -gui -platform-id PlatformB
```

Όσον αφορά στο σύστημα Platform B υπάρχει μόνο το Main-Container και σ' αυτό θα μεταναστεύσει ο κινητός πράκτορας του παραδείγματος (Εικόνα 9). Επομένως, είναι η πλατφόρμα που θα δεχθεί τον κινητό πράκτορα. Όταν υπάρχουν πολλές Platforms θα γίνουν οι ίδιες διαδικασίες, δηλαδή θα ενεργοποιηθεί η JADE και οι αντίστοιχες υπηρεσίες της.

Η εκτέλεση του περιβάλλοντος γίνεται με την ενεργοποίηση των κατάλληλων services και add-ons (IMPS) του JADE όπως:

```
java jade.Boot -local-host pi -platform-id pi -host pi -services
```

```
jade.core.mobility.AgentMobilityService;jade.core.migration.InterPlatformMobilityService -container
```

• Περιγραφή Μετανάστευσης

Το είδος της μετανάστευσης ενός κινητού πράκτορα στο περιβάλλον της JADE διαχωρίζεται σε δυο κατηγορίες-υπηρεσίες:

I. Την intra-platform mobility service όπου η μετανάστευση γίνεται στον ίδιο Agent Platform και σε άλλο Container.

Στο παράδειγμα μας αυτό γίνεται στην Agent Platform A .

Εικόνα 6: Platform A intra-platform mobility.

II. Την inter-platform mobility service όπου η μετανάστευση γίνεται σε διαφορετικό Agent Platform, δηλαδή σε διαφορετικό host. Για τη λειτουργία αυτή απαιτείται επιπρόσθετη βιβλιοθήκη στο περιβάλλον της JADE.

Στο παράδειγμά μας, πραγματοποιούμε και τις δύο εκδοχές. Επίσης, οι κινητοί πράκτορες στο παράδειγμά μας υλοποιούν την αδύναμη μετανάστευση (weak migration), που σημαίνει ότι με τη μετανάστευση δε μεταφέρεται η κατάσταση (state) του πράκτορα αλλά μόνο ο κώδικας του.

Εικόνα 7: Mobile Agent – Strong Migration.

Κατόπιν, ο πράκτορας ξεκινά την λειτουργία του από την αρχή, χωρίς να γνωρίζει την προηγούμενη κατάσταση. Αυτή του η δυνατότητα χαρακτηρίζεται ως δυνατή μετανάστευση (strong migration) και επιπρόσθετα μεταφέρει και τα δεδομένα του Agent (Data) και το state εκτός του κώδικα (Εικόνα 11).

Γενικά σε αυτή τη μελέτη πραγματοποιήθηκαν λειτουργίες μετανάστευσης, κλωνοποίησης και τερματισμού για κάποιους ενεργούς πράκτορες στην υπηρεσία intraplatform mobility. Οπότε, για την εκτέλεσή τους αξιοποιήθηκαν οι λειτουργίες της JADE όπως:

doMove (destination) ;

doClone (destination, newName) ;

doDelete () ;

Εικόνα 8: Mobile Agent – weak Migration.

• Αξιολόγηση

Στην μελέτη περίπτωσης παραπάνω είδαμε μερικά μόνο από τα χαρακτηριστικά των κινητών πρακτόρων. Αυτά είναι :

- Κινητικότητα (μετανάστευση) είτε μέσα στο ίδιο Agent Platform (intra-platform mobility), είτε σε διαφορετικό Agent platform (inter-platform mobility). Έγινε εφαρμογή της αδύναμης μετανάστευσης, δηλαδή δεν μεταφέρεται η προηγούμενη κατάσταση του Agent.
- Κοινωνικότητα σε μικρό βαθμό, αφού εφαρμόστηκαν λειτουργίες κλωνοποίησης μόνο.
- Χρονική συνέχεια σε μεγάλο βαθμό, δεν υπήρξε κάποια δυσλειτουργία.

Τα χαρακτηριστικά: Αυτονομία, Μάθηση, Προνόηση, Κατάσταση και Δραστηκότητα δεν εμφανίστηκαν καθόλου επειδή δεν αφορούσαν καθόλου τη συγκεκριμένη μελέτη.

Αρχιτεκτονική JADE

Η πλατφόρμα εκτέλεσης JADE περιλαμβάνει:

- περιβάλλον εκτέλεσης (runtime environment), όπου βρίσκονται-«ζουν»- οι πράκτορες
- βιβλιοθήκη κλάσεων οι οποίες είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη των πρακτόρων
- σουίτα γραφικών εργαλείων (GUI), που υποστηρίζει την διαχείριση και επίβλεψη της λειτουργίας των πρακτόρων

Κάθε στιγμιότυπο εκτέλεσης του περιβάλλοντος JADE λέγεται *Container* (φορέας), το οποίο μπορεί να περιέχει πολλούς πράκτορες. Το σύνολο των ενεργών containers ονομάζεται Platform.

Σε κάθε τέτοιο platform απαιτείται να υπάρχει ένας *Main Container* και είναι απαραίτητο όλοι οι άλλοι containers να εγγραφούν σε αυτόν για να μπορέσουν να κάνουν χρήση της πλατφόρμας.

Στην περίπτωση που δημιουργηθεί ένας άλλος main container αμέσως συνίσταται μία άλλη πλατφόρμα. Ο main container διαφέρει από τα υπόλοιπα όχι μόνο στη δυνατότητα αποδοχής καταχωρήσεων από άλλα containers, αλλά και στο ότι περιλαμβάνει και δύο ειδικούς πράκτορες (AMS και DF) οι οποίοι ξεκινούν την λειτουργία τους αυτόματα μόλις ξεκινήσει και ο main container.

Εικόνα 9: Platforms και Containers.¹⁵

¹⁵ Tutorial 4. Running multiple JADE platform.

Κλάσεις για την ανάπτυξη των ΚΠ

Η κλάση *agent*

Η κλάση *agent* διατίθεται από την βιβλιοθήκη κλάσεων του περιβάλλοντος JADE και περιγράφει την λειτουργικότητα ενός πράκτορα. Κατά την δημιουργία ενός αντικειμένου της κλάσης, ένα σύνολο από κατασκευαστές (constructors) προσφέρουν πολλές δυνατότητες, όπως

- η περιγραφή ενός πράκτορα
- ο ορισμός ή η εύρεση της διεύθυνσής του
- ο ορισμός ή η εύρεση του ονόματός του
- ο ορισμός ή η εύρεση του πρωτοκόλλου επικοινωνίας του με άλλους πράκτορες.

Η δομή της κλάσης *agent* και ο κύκλος ζωής ενός πράκτορα περιγράφονται συνοπτικά από τα παρακάτω διαγράμματα.

Εικόνα 10: Κύκλος ζωής FIPA Agent.

Εικόνα 11: Agent Class diagram.¹⁶

¹⁶ Μελισίδης.

Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα σε κάθε πράκτορα που δημιουργείται και εισέρχεται στην πλατφόρμα εκτέλεσης προσδίδεται ένα μοναδικό αναγνωριστικό (AID) και με αυτό το αναγνωριστικό μπορεί να δέχεται και να στέλνει μηνύματα, ανεξάρτητα από την τοποθεσία του.

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, στην πλατφόρμα JADE, στον main container κάθε πλατφόρμας, περιλαμβάνονται δύο ειδικοί πράκτορες:

1. Ο **AMS** (*Agent Management System*) προσφέρει μία «υπηρεσία ονόματος» (naming service), κατά την οποία εξασφαλίζεται ότι κάθε πράκτορας της πλατφόρμας έχει μοναδικό αναγνωριστικό. Ο ειδικός αυτός πράκτορας ασκεί και την εξουσία στην πλατφόρμα, αφού έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί και να τερματίζει τη λειτουργία των υπόλοιπων πρακτόρων.

2. Ο **DF** (*Directory Facilitator*) παρέχει μία υπηρεσία «χρυσού οδηγού» (yellow pages), την οποία χρησιμοποιούν οι άλλοι πράκτορες για να εντοπίσουν άλλους πράκτορες που παρέχουν υπηρεσίες για την επίτευξη των στόχων του, ώστε να επιτύχουν τους στόχους τους.

Η κλάση behaviour

Η κλάση behaviour (συμπεριφορά) ενός πράκτορα είναι μία αφηρημένη κλάση που διαθέτει η βιβλιοθήκη κλάσεων της JADE και χρησιμοποιείται για την μοντελοποίηση των εργασιών που εκτελεί ένας πράκτορας. Έτσι, ανάλογα με τις ανάγκες και τις υποχρεώσεις του κάθε πράκτορα, ένα σύνολο συμπεριφορών προγραμματίζονται και εκτελούνται.

Οι πράκτορες της κλάσης agent που παρουσιάστηκε παραπάνω μπορούν να προσθέσουν ή και να αφαιρέσουν συμπεριφορές κάνοντας κλήση δύο συγκεκριμένων μεθόδων, των *addBehaviour(Behaviour)* και *removeBehaviour(Behaviour)*.

Ο πράκτορας ανταποκρινόμενος σε διαφορετικά εξωτερικά ερεθίσματα έχει τη δυνατότητα να εκτελεί πολλές εργασίες παράλληλα. Οπότε, με την κλάση behaviour ο πράκτορας μπορεί να ανταποκρίνεται κατάλληλα στα διάφορα ερεθίσματα που δέχεται.

Η εκτέλεση αυτών των συμπεριφορών γίνεται όχι παράλληλα, αλλά διαδοχικά. Μετά την ολοκλήρωση ένας κύκλου εκτέλεσης μιας συμπεριφοράς συνεχίζει-ακολουθεί η επόμενη.

Το τέλος του κύκλου εκτέλεσης καθορίζεται από τον χρήστη μέσα από συγκεκριμένη μέθοδο. Οι μέθοδοι που διαθέτει η κλάση behaviour για διάφορες λειτουργίες είναι:

- η **action()**, για την ενεργοποίηση της συμπεριφοράς
- η **done()**, για την ολοκλήρωση της συμπεριφοράς και
- η **restart()**, για την επανεκκίνηση της συμπεριφοράς.

Επίσης, η βιβλιοθήκη της JADE προσφέρει διάφορες κατηγορίες behaviour που διευκολύνουν τον προγραμματιστή όπως:

- **SimpleBehaviour**: αφορά την πιο απλή συμπεριφορά, η οποία εκτελείται είτε μία φορά (*OneShotBehaviour*) είτε περιοδικά (*CyclicBehaviour*).
- **ReceiverBehaviour**: πρόκειται για τη συμπεριφορά που εκτελείται κάθε φορά που έρχεται ένα μήνυμα στην ουρά του πράκτορα και ταιριάζει σε ένα δεδομένο

Message Template (που έχει οριστεί κατά την αρχικοποίηση της συμπεριφοράς).

- **CompositeBehaviour:** αποτελεί την πιο σύνθετη συμπεριφορά, η οποία περιλαμβάνει πολλές υπο-συμπεριφορές οι οποίες εκτελούνται ανάλογα με τις ανάγκες του πράκτορα. Η δομή της κλάσης behavior παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα.

Εικόνα 12: Behaviour class diagram.¹⁷

Επικοινωνία μεταξύ πρακτόρων

Το περιβάλλον της JADE υποστηρίζει και επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ πρακτόρων, οι οποίοι επικοινωνούν με ασύγχρονη ανταλλαγή μηνυμάτων.

Εικόνα 13: Ασύγχρονη επικοινωνία στην πλατφόρμα JADE.¹⁸

¹⁷ Μελισίδης.

¹⁸ Φύκας, 2013.

Το περιβάλλον JADE δημιουργεί και διαχειρίζεται μία ουρά εισερχόμενων ACL μηνυμάτων, ιδιωτική για κάθε πράκτορα και έτσι προσφέρεται μια ευέλικτη και αποτελεσματική ανταλλαγή μηνυμάτων.

Οι πράκτορες με τη σειρά τους μπορούν να έχουν πρόσβαση στην ουρά τους μέσω συνδυασμού διαφόρων τρόπων, όπως blocking, polling, timeout και pattern matching. Έτσι υλοποιείται το πλήρες μοντέλο επικοινωνίας FIPA (Foundation for Intelligent Physical Agents) και τα συστατικά του ενσωματώνονται πλήρως.

Η γλώσσα επικοινωνίας ACL

Στο περιβάλλον JADE ακολουθείται η τυποποίηση της γλώσσας ACL (που έχει καθοριστεί από την FIPA) για την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των πρακτόρων. Η τυποποίηση αυτή καθορίζει τα παρακάτω πεδία:

- τον *αποστολέα* του μηνύματος,
- την *λίστα* με τους *παραλήπτες*,
- την *πρόθεση* της επικοινωνίας, δηλαδή τον λόγο για τον οποίο επιδιώκεται η επικοινωνία (Request, Inform, Query If, Call for proposals),
- το *περιεχόμενο*,
- την *γλώσσα περιεχομένου*,
- την *οντολογία*, που αναφέρεται στην έννοια των συμβόλων που χρησιμοποιούνται από τους αποστολείς και τους παραλήπτες,
- *πεδία* που ρυθμίζουν επιμέρους συζητήσεις που πραγματοποιούνται ταυτόχρονα (conversation-id, reply-with, in-reply-to κ.α.).¹⁹

¹⁹ Φύκας, 2013.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Γεωργούλη Κατερίνα, *Τεχνητή Νοημοσύνη: Μια Εισαγωγική Προσέγγιση*, Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2015.
- Μάρκου, Ε., Κρανάκης, Ε., Παγουρτζής, Α., Krizanc, D., «Κατανεμημένοι Υπολογισμοί με Κινητούς Πράκτορες» (Κεφ. 3), *Αλγοριθμική θεωρία κατανεμημένων υπολογισμών*. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2015. <<http://hdl.handle.net/11419/5772>>
- Μελισίδης Κωνσταντίνος, *Κινητοί Πράκτορες με JADE* <<https://www.academia.edu/29616841/>>
- Μπαούσης Βασίλειος, *Κινητοί Πράκτορες: Εφαρμογή σε Υπηρεσίες Κινητού Υπολογισμού και Αρχιτεκτονικές Βελτιώσεις*, Διδακτορική διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 2009. <http://p-comp.di.uoa.gr/resources/Baousis_PhD_thesis.pdf>
- Φύκας Ιωάννης-Ηλίας, *Διερεύνηση της αυτονομίας πρακτόρων και του αυτόνομου υπολογισμού στην πλατφόρμα Jade*, Διπλωματική Εργασία, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων 2013. <<https://ir.lib.uth.gr/xmlui/handle/11615/41386>>
- Satoh Ichiro, “Mobile Agents”, *Handbook of Ambient Intelligence and Smart Environments*, Boston, MA: Publisher Springer 2010, σσ. 771-791.
- *Tutorial 4. Running multiple JADE platforms* <<https://jade.tilab.com/doc/tutorials/JADEAdmin/JadePlatformTutorial.html>>
- *Exploring mobility* <<http://www.iro.umontreal.ca/~vaucher/Agents/Jade/Mobility.html>>